

Gravação 2

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

[Entrevistador] (0:00 - 0:02)

Exatamente, é isso, é isso.

[Primeiro violinista] (0:30 - 0:47)

Ele estava correndo no tempo certo. Só que a gente, em alguns casos, a gente deu uma atrasada, aí nisso a gente estava indo não mais por aqui, mas indo pelo que a gente estava ouvindo. Entendeu?

Porque o meu também, o meu estava correndo, mas se eu acompanhasse ele, eu não ia acompanhar vocês.

[Violoncelista] (0:48 - 0:49)

O meu atrasou.

[Primeiro violinista] (0:50 - 0:51)

Então pode ser.

[Segundo violinista] (0:51 - 0:53)

Pode ser, você falou, essa sensação.

[Entrevistador] (0:53 - 0:55)

É, essa sensação do ponteiro ali, com certeza.

[Primeiro violinista] (0:55 - 0:58)

Eu mesmo estava acompanhando, se eu acompanhasse eles, eu não ia bate com você.

[Segundo violinista] (0:58 - 1:12)

Eu estava tentando acompanhar. Eu tentei fazer o que você pediu. Fui fiel à experiência. Mas é desafiador. É desafiador tocar com o bichinho.

[Entrevistador] (1:14 - 1:19)

Você acha que é por causa da primeira experiência que você teve com isso? Ou talvez acostuma, ou não?

[Segundo violinista] (1:22 - 1:24)

Cara, ... pode ser a primeira experiência.

[Primeiro violinista] (1:24 - 1:25)

Pode ser a questão de costume.

[Entrevistador] (1:26 - 1:31)

É a questão do ponteiro, eu notei mesmo quando eu estava programando. Tem outro tipo de ponteiro que fica mais certinho.

[Segundo violinista] (1:34 - 2:01)

Outra coisa que eu acho que você poderia fazer. Isso aí é uma sugestão. O ponteiro está indo. A nota é de dois tempos. O ponteiro fica, tipo, andando. Por que você não coloca o ponteiro, tipo assim, ele para na nota. Aí é a próxima. Você está entendendo? Se eu não me engano... Pode falar o nome de outro aplicativo? eu acho que o Musescore...

[Entrevistador] (2:01 - 2:01)

Ele faz isso.

[Segundo violinista] (2:02 - 2:17)

Ele para na nota, e quando ele vai mudar, o ponteiro anda. Chegava um momento, acho que pode ser essa sensação, que a nota tá, você está segurando um, dois tempos, ou três tempos, e ele está andando. E você fica naquele trem falando: opa, calma aí, aquilo ali meio que bagunça sua mente

[Entrevistador] (2:20 - 2:20)

Entendi.

[Segundo violinista] (2:20 - 2:25)

Pode ser. Você para o ponteiro. Opa, se ele está fazendo na nota dois tempos, o ponteiro fica ali parado e depois ele psi (continua)

[Entrevistador] (2:25 - 2:30)

E foi fácil para você ver no celular, as notas, acompanhar?

[Segundo violinista] (2:30 - 3:03)

Foi top. Porque isso aí, quando você vai tocar em um lugar e esquece a partitura, aí o ruim é que você expande a partitura e fica aquele trem, só duas linhas. Eu toquei com dois compassos por pauta, e toquei de boassa a música inteira. De boassa a música inteira, com dois compassos por palco. Absurdamente. Isso aqui é absurdo. Você tocar

com dois compassos por pauta e você conseguir tocar.

[Entrevistador] (3:04 - 3:10)

A ideia é tipo evitar... Se você não tiver tablet, você pode evitar. Você pode usar celular de boa.

[Segundo violinista] (3:10 - 3:14)

Tá excelente o tamanho para mim, pelo menos para mim Olha de onde eu toquei.

[Entrevistador] (3:14 - 3:15)

Dá para você aumentar também, dar um zoom ali

[Segundo violinista] (3:16 - 3:18)

Não, mas olha a distância que eu toquei.

[Primeiro violinista] (3:18 - 3:19)

Ah, você tocou na vertical?

[Segundo violinista] (3:19 - 3:54)

Toquei na vertical. Toquei desse jeito. De boassa mesmo. O que acontecia? Uma coisa que não pode acontecer no seu aplicativo é que a partitura está aqui e a próxima palpa está escondida. Você tem que estar vendo. Você tem que estar... Antes de mudar, ela tem que estar ali embaixo. E é o que aconteceu. Estava aqui, mas a próxima palpa já estava aqui embaixo. Você tem o delay da mudança e a música não aceita o delay.

[Violoncelista] (3:54 - 4:00)

Mas isso funciona só na vertical. Na horizontal, ela sumiu. Na hora de trocar, ela sumiu.

[Entrevistador] (4:00 - 4:03)

Dependendo do zoom, ela deve sumir mesmo ali embaixo.

[Segundo violinista] (4:04 - 4:08)

Mas aqui, do jeito que eu toquei véi, show de bola.

[Violoncelista] (4:08 - 4:10)

Eu não virei ela, só porque ela está atrasada.

[Segundo violinista] (4:11 - 4:12)

Show de bola.

[Entrevistador] (4:14 - 4:17)

Tem outra parte aí que...

[Segundo violinista] (4:17 - 4:27)

Ela está atrasada, né? Ela está atrasada.

Tem outra parte que, por exemplo, o Juninho parou ali. É exatamente isso aí. O Juninho parou o ensaio.

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.